

AGRICULTURAL SCIENCES

БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОРОСТИШІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Авраменко Я.В.

бакалавр

Басюк Д.О.

бакалавр

Осінський С.П.

бакалавр

Шамрай Д.О.

бакалавр

Яковчук Р.О.

бакалавр

Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

BIOLOGICAL DIVERSITY OF THE STATE ENTERPRISE "KOROSTYSHIV FORESTRY"

Avramenko Ya.,

Bachelor student

Basyuk D.,

Bachelor student

Osinskyi S.,

Bachelor student

Shamrai D.O.,

Bachelor student

Yakovchuk R.

Bachelor student

Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

Анотація

В статті описані результати досліджень Червонокнижних видів в лісництві Коростишівського району Житомирської області.

Надано біологічну та таксаційну характеристику наявним лісовим насадженням лісництва. Проаналізовано типи лісу, вік насаджень, діаметр, висота дерев, біотоп. Більшість тимчасових пробних площ закладено в соснових насадженнях які є типовими для даної території дослідження. В ході проведення польових досліджень на території лісництва виявлено Червонокнижні види, а саме *Xylocopa violacea* L., *Lilium martagon* L.

Abstract

The article describes the results of research on Red Book species in forestry in the Korostyshiv district of the Zhytomyr region.

The biological and taxonomic characteristics of existing forestry plantations are given. Forest types, age of plantations, diameter, height of trees, biotope was analyzed. Most of the temporary test areas are laid in pine plantations, which are typical for this study area. While conducting field research in the territory of forestry, Red Book species were found, namely *Xylocopa violacea* L., *Lilium martagon* L.

Ключові слова: соснові насадження, біотоп, тип лісу, Червонокнижні види.

Keywords: pine plantations, biotope, forest type, Red Book species.

Вступ. Під загрозою зникнення перебувають тисячі видів тварин і рослин: від жаб, свійської птиці до жирафів та слонів, від величезних рослин та коралів до крихітних комах.

Сьогодні на межі повного зникнення знаходяться близько мільйона видів флори та фауни. Багато тварин і рослин можуть бути безповоротно втрачені вже в найближчі десятиліття. Понад 90 відсотків морських рибних запасів зазнають перелову або їх запаси стрімко скорочуються. З 1990 року Землі було втрачено 28,7 мільйонів гектарів лісів [4].

У доповіді ФАО, яка була присвячена сучасному стану біорізноманіття зазначається: «...що в останні десятиліття зникли багато рідкісних видів тварин, рослин та інших організмів, які відігравали важливу роль у продовольчому ланцюжку. Основні причини їх зникнення – зміна клімату, втрата місць проживання, надмірна експлуатація природних ресурсів, браконьєрство та незаконна торгівля» [4].

Мета та методи досліджень. Основною метою досліджень було виявити на території Дубове-

цького лісництва державного підприємства «Коростишівське лісове господарство» рідкісні види флори та фауни.

Методологічний підхід передбачав використання натурних спостережень якому притаманно системний підхід – дослідження, спостереження та аналіз. Даний метод охоплював польові та камеральні методи досліджень та аналізу.

Польові дослідження включали в себе закладання тимчасових пробних площ (ТПП) на території Дубовецького лісництва державного підприємства «Коростишівське лісове господарство». Дослідні ділянки в кількості 20 шт. закладали в типових для лісництв типах лісорослинних умов В2ДС (свіжа дубова судіброва) та С2ГДС (свіжий дубовий сугруд).

За допомогою GPS навігатора відмічали точки закладених пробних площ і знайдених Червонокнижних видів рослин і тварин.

В камеральних умовах за допомогою програми 3D Maps нанесено точки на карту та побудовано 3D графіки.

Результати досліджень. Пробні площі закладали в типових для даного лісництва типу лісу В2ДС та С2ГДС, повнота на пробних площах від 0,30 до 0,55, вік дерев у насадженні від 81 до 121 років. Лісівничо-таксаційна характеристика пробних площ міститься у табл. 1. Розміщення пробних площ здійснювали за допомогою GPS навігатора (рис. 1).

Таблиця 1

Лісівничо-таксаційна характеристика пробних площ

№ ТПП	Квартал /Виділ	Площа ділянки, га	Склад насадження	Вік	Діаметр, см	Висота, м	Повнота	Тип лісу
1	1/14	0,9	10Сз	106	40,0	33,0	0,35	В2ДС
2	1/34	1,3	10Сз	109	42,2	33,6	0,4	В2ДС
3	1/39	1,9	10Сз	106	41,2	33,2	0,4	В2ДС
4	2/15	0,9	10Сз	120	44,2	36,0	0,5	В2ДС
5	3/16	1,2	10Сз+Влч	121	44,5	35,5	0,5	В2ДС
6	3/66	1,9	10Сз	121	45,0	35,8	0,3	В2ДС
7	43/11	2,3	10Сзк	81	34,1	29,8	0,55	В2ДС
8	43/42	2,7	10Сзк	81	34,0	29,8	0,55	В2ДС
9	43/20	2,7	10Сз	81	33,9	30,0	0,55	В2ДС
10	8/50	0,9	10Сз	111	42,0	34,8	0,3	В2ДС
11	13/18	1,0	8Дз2Сз+Бп	116	43,5	35,0	0,55	С2ГДС
12	18/26	0,6	10Сзк	91	37,2	31,9	0,55	С2ГДС
13	18/36	0,9	10Сзк	91	37,0	31,2	0,55	С2ГДС
14	19/27	1,9	10Сзк	91	37,1	31,5	0,55	С2ГДС
15	19/31	2,7	10Сзк	91	36,9	31,6	0,5	С2ГДС
16	19/47	0,7	10Сзк	91	37,3	31,0	0,6	С2ГДС
17	44/40	2,0	10Сз	81	34,1	29,9	0,55	С2ГДС
18	32/8	1,9	9Сз1Дз+Бп	81	33,9	29,8	0,5	С2ГДС
19	37/10	1,4	10Сз	81	35,0	29,7	0,5	С2ГДС
20	46/30	1,8	6Сз4Яле+Дз	85	34,5	30,5	0,6	С2ГДС

Рис. 1. Розміщення пробних площ на карті (за допомогою програми 3D карти)

За складом насаджень пробні площі поділяються на: 14 ділянок чистих соснових деревостанів; та по одній ділянці: з переважанням сосни та включенням вільхи чорної; з 90% сосни звичайної та 10% дуба звичайного та берези повислої; з 60% соснових насаджень і 60% ялини європейської з та берези повислої; 80% дуба звичайного, 20% сосни звичайної та берези повислої (рис. 2).

Рис. 2. Склад насаджень на пробних площах

Десять пробних площ склалися зі свіжої дубової судіброви, та інші десять зі свіжого дубового сугруду (рис. 3).

Рис. 3. Тип лісу на пробних площах

Вік насаджень від 80 до 90 років – 7 пробних площ, від 90-100 років – 5 пробних площ, 100-110 років – 3 пробні площі, 120-130 років – 2 пробні площі (рис. 4).

Рис. 4. Вік насадження на пробних площах

За повнотою насаджень 0,3 – 3 пробних площ, 0,4 – 2 пробні площі, 0,5 – 13 пробних площ і повнотою 0,6 – 2 пробні площі (рис. 5).

Рис. 5. Повнота насадження на пробних площах

На всіх пробних площах спостерігався типовий біотоп. За Національним каталогом біотопів України [3] більшість пробних площ належить до Д2.2.2 Ацидофільні свіжі та вологі ліси сосни звичайної окрім пробних площ 11, 18, 20. Пробні площі 11 та 18 належать до Д1.5.1 Ацидофільні дубові і сосново-дубові ліси, це рідкісний біотоп і 20 пробна площа до Д 2.6 Антропогенні хвойні ліси.

За Європейською інформаційною системою про природу (EUNIS) більшість пробних площ представлено G3.4 Ліси *Pinus sylvestris* на південь від тайги, лише пробні площі 11, 18 належить до G4.7 Мішані ацидофільні ліси *Pinus sylvestris* – *Quercus* [1].

Згідно з класифікацією українських біотопів UkrBiotop більшість пробних площ відносяться до: G:2.214 Свіжі соснові ліси зеленомохові.

За Національним каталогом біотопів України на сімнадцятих ТПП переважають Д2.2.2 Ацидо-

фільні свіжі та вологі ліси сосни звичайної, це переважно ліси які зростають на бідних кислих ґрунтах, переважно дерново-підзолистих, біотоп як правило стабільний при умові не втручання людини в екосистему. Дві пробні площі представлені Д1.5.1 Ацидофільні дубові і сосново-дубові ліси, це насадження з переважанням дуба звичайного що зростають на дерново-підзолистих ґрунтах. Біотоп на одній з пробних площ представлено Д2.6 Антропогенні хвойні ліси, для ТПП характерно штучно створені лісові культури де в першому ярусі зростають соснові дерева доміанти чагарникового ярусу – *Parthenocissus inserta*, *P. quinquefolia*, *Rubus idaeus*, *Sambucus nigra*, *S. racemosa*; доміанти трав'яно-чагарничкового ярусу – *Calamagrostis epigeios*, *Carex colchica*, *Chelidonium majus*, *Cynodon dactylon*, *Elytrigia repens*, *Impatiens parviflora*, *Inula salicina*, *Festuca beckeri*, *Secale sylvestre*, *Urtica dioica* [1].

Фітоценози на пробних площах представлено наступними рослинними угрупованнями: дубово-сосновий ліс крушиново-орляково-малиново-чорничний – 1 пробна площа; дубово-сосновий ліс різнотравний – 1 пробна площа; сосновий ліс бруснично-зеленомоховий – 1 пробна площа; сосняк малиново-зеленомоховий – 1 пробна площа; сосняк

орляково-зеленомоховий – 4; сосняк чорницево-зеленомоховий – 11 пробних площ; ялиново-сосновий ліс малиново-веснітковий – 1 пробна площа. Детальна інформація міститься у Додатку.

При проведенню аналізу Червонокнижні види були виявлені на двох пробних площах № 5, 11 (рис. 6).

Рис. 6. Розміщення рідкісних видів на карті (за допомогою програми 3D карти)

В ході наукових досліджень на закладеній пробній площі №5 був виявлений Червонокнижний вид ентомофауни ксилокопу (*Xylocopa violacea* L.) [9, 10].

Xylocopa violacea вважається видом що зникає в Україні. Здебільшого це пов'язано з рубанням сухоостою у лісах, парках і садах. В наслідок антропогенної діяльності усуваються місця існування ксилокопу, адже самка готує своє гніздо у мертвій деревині на відкритій сонцю ділянці.

З метою збереження виду бджоли-тесляра фіолетової слід керуватися наступними правилами:

- ✓ залишити сухостій у садах, лугових садах, парках та лісових галявинах;
- ✓ залишати ями, вириті в палях і балках, доки вони не перевищують допустиму межу;
- ✓ забезпечити цілеспрямований вибір розкрийних балок.

Даний вид у 1994 році був внесений у Червону книгу України [9, 10].

На пробній площі №11 виявлено лілію лісову (*Lilium martagon* L.) [2, 5, 6-8], рослина переважно зростає в напівтіньових місцях багатих на мінерально-гумусні речовини, з різноманітним гранулометричним складом – від пухких пісків до важких глин, з нейтральною або лужною реакцією. Зустрічається на освітлених лісових територіях, в основному дубово-грабових лісах і букових лісах, а також в змішаних лісах, і поза лісами в чагарниках, серед трав, у горах на пагорбах, у заростях карликової сосни та на пасовищах, на трав'янистих місцях серед скель. В Альпах дика рослина може зростати на висоті 2650 м над рівнем моря.

Вид знаходиться під загрозою зникнення через збирання для створення квіткових композицій та пересадки рослин з природного ареалу присадибні ділянки. Також *Lilium martagon* L. охоче поїдають козулі та інші жуйні ссавці. Лілія лісова знаходиться під охороною в Україні з 1996 року [6-8].

Висновки.

Більшість соснових насаджень у Коростишівському районі Житомирської області належить до лісорослинних умов: В2ДС (свіжа дубова судіброва) та С2ГДС (свіжий дубовий сугруд).

Вік деревостанів у насадженні коливається від 80 до 100 років. Більшість насаджень у лісництві середньої повноти – 0,5.

За класифікацією українських біотопів UkrBiotop лісонасаджень належать до: G:2.214 Свіжі соснові ліси зеленомохові, а за Національним каталогом біотопів України Д2.2.2 Ацидофільні свіжі та вологі ліси сосни звичайної. Фітоценоз переважно сосняк чорницево-зеленомоховий.

Червонокнижний вид *Xylocopa violacea* L. виявлено в типі лісу В2ДС, фітоценоз сосняк малиново-зеленомоховий, за Національним каталогом біотопів України – Д2.2.2 Ацидофільні свіжі та вологі ліси сосни звичайної; за EUNIS: G3.4 Ліси *Pinus sylvestris* на південь від тайги; за UkrBiotop: G:2.214 Свіжі соснові ліси зеленомохові.

Червонокнижний вид *Lilium martagon* L. виявлено в типі лісу С2ГДС, фітоценоз – дубово-сосновий ліс крушиново-орляково-молиново-чорничний, за Національним каталогом біотопів України – Д1.5.1 Ацидофільні дубові і сосново-дубові ліси; за EUNIS: G4.7 Мішані ацидофільні ліси *Pinus*

sylvestris – *Quercus*; Резолюція 4 Бернської конвенції: G1.8 Ацидофільні дубові ліси; Додаток 1 Оселищної Директиви: 9190 Старовікові ацидофільні дубові ліси з *Quercus robur* на піщаних рівнинах.

Список літератури

1. Дідух Я. П., Фіцайло Т. В., Коротченко І. А., Якушенко Д. М., Пашкевич Н. А. Біотопи лісової та лісостепової зон України / Ред. чл.-кор. НАН України Я. П. Дідух. Київ: ТОВ «МАКРОС», 2011. 288 с.
2. Моніторинг поширення лілії лісової в Україні. <https://uncg.org.ua/projects/zaluchennya-gromadskosti/liliya/>
3. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенко, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. 442 с.
4. Скорочення біорізноманіття планети – пряма загроза благополуччю її мешканців. <https://news.un.org/ua/story/2019/05/1355591>
5. Український геоботанічний сайт. Біотопи України. <https://geobot.org.ua/biotope/>
6. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Ю. Р. Шеляга-Сосонка. Київ: Українська енциклопедія, 1996. 608 с.
7. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха К. : Глобалконсалтинг, 2009. 912с.
8. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.
9. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 600 с.
10. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. М. М. Щербака. Київ: Українська енциклопедія, 1994. 464 с.